

OILA, MAKTAB VA MAHALLA HAMKORLIGIDA XALQ PEDAGOGIK AN`ANALARIDAN FOYDALANISH

Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.1551126>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kutilgan natija faqat oila, maktab, mahallaning xalq pedagogikasi an`analaridan, boy madaniy merosimizdan foydalanishdagi hamkorligida erishilishi mumkin bo`lgan natijalar haqida so`z yuritiladi.

Kalit so`zlar: oila, maktab, mahalla, ta`lim, tarbiya, ma`naviyat, dunyoqarash, meros, madaniyat, xalq an`analari, tarix, dostonlar, xalq rivoyatlari, urf-odatlar.

Abstract. This article discusses the expected results that can be achieved only through the cooperation of the family, school, and neighborhood in using the traditions of folk pedagogy, our rich cultural heritage.

Keywords: family, school, neighborhood, education, upbringing, spirituality, worldview, heritage, culture, folk traditions, history, epics, folk tales, customs.

Аннотация. В статье рассматриваются ожидаемые результаты, которых можно достичь только путем сотрудничества семьи, школы и соседей при использовании традиций народной педагогики и нашего богатого культурного наследия.

Ключевые слова: семья, школа, двор, образование, воспитание, духовность, мировоззрение, наследие, культура, народные традиции, история, былины, народные сказки, обычаи.

Kirish. O`tmishda ajdodlarimiz tarbiyada nasihat qilish, tushuntirish, rag`batlantirish, maqtash, namuna ko`rsatish, tanbeh berish, taqiqlash, majburlash, qo`rqitish kabi usullardan foydalanganlar. Ota-onalar, murabbiylar va jamoa bu usullarni qo`llaganda axloq normalariga tayanganlar. Ular bolalarga ularning qilayotgan ishlari, xatti-harakatlari to`g`ri yoki noto`g`ri ekanligini tushuntirishga harakat qilganlar. Ularga axloqlilik va axloqsizlik, adolat va adolatsizlik, yaxshilik va yomonlik ma`nolari tushuntirilgan. Bu tartib tarbiyada asosiy ishontirish hisoblanadi. Buvi va bobolarimizning bola huquqi - buyuk huquqlar ulug`vorligi haqidagi qarashlariga ko`ra, ota-onalar va murabbiylar bu borada mas`uliyatli ekanliklarini aytishadi. Shuning uchun ota-onalar va tarbiyachilarning vazifasi bola huquqlarini bilish va zarur hollarda ularni amalga oshirishdir.

Bolalik – bilim olish vaqti. Chunki bu davrda bolalar har xil tarbiyaga moyil bo`lishadi. Uni bolalikdan yaxshi tarbiyalash kerak. Shunda u ota-onalar va murabbiylarni o`zining yaxshi xulqi bilan xursand qiladi. Bolaga yaxshi tarbiya berish uchun ota-onaning o`zi tarbiyalangan bo`lishi, bolalarga milliy ruhni singdirish uchun esa milliy an`ana va urf-odatlarimizni bilishi va ularga amal qilishi zarur.

Oilada milliy an`analarimiz, urf-odatlarimiz va marosimlarimiz mohiyatini bilish, ularga hurmat, minnatdorlik bilan qarash va amal qilish bolalarning xulq-atvori, ishi va xatti-harakatlarida o`z aksini topadi O`zbek xalqining barcha urf-odatlarini bilish va ularga amal qilish oiladan boshlanadi. Masalan, qadimgi o`zbek odatiga ko`ra, yoshlar uchrashganda birinchi bo`lib kattalar bilan salomlashadilar, ammo qo`l berishda birinchi bo`lib qo`l uzatish odobsizlik hisoblanadi. Ayollar va kattalar oldida tamaki chekish, beodob ishoralar qilish, beadab hazillar

qilish yaxshi emas

Xalq an'analari bolaga qayerda va qanday o'zini tutishni o'rgatadi. O'zbek qizlari hech qachon kattalarga, ayniqsa erkaklarga tenglashtirmagan. Kattalar oldida baland ovozda gaplashmagan, ular bilan hazillashmagan, ularning oldida sekin yurgan, ularning oldida yo'lni kesib o'tmagan. Bolalar kattalar uyga kirgan yoki chiqayotganida hurmat yuzasidan o'rinlaridan turib, ularning kiyimlarini qo'llaridan olgan yoki uzatgan. Ular qarindoshlari bilan salomlashishni unutmaganlar. Bolalar, yoshlar va kattalar birdek katta yoshdagilarga mehribon va itoatkor bo'lishgan. Ular qo'llarini ko'kragiga qo'yib, "rahmat" deya kattalardan minnatdor bo'lishgan. Ko'pchilik oldida doira bo'lib o'tirish, kimgadir qulog'iga shivirlash, kimgadir kulish, ko'z qisish, shoshilib ovqatlanish odobsizlik hisoblangan. Xalq an'anasiga ko'ra, ota-onalar yosh yillaridan "yaxshi" va "yomon" nima ekanligini va nimadan uyalish kerakligini tushuntiradilar. O'zbek an'anasiga ko'ra, kattalar notanishlar oldida bir-birlariga "sen" deb murojaat qilishgan. Bolalarni mehmonlar oldiga qo'yilmagan va idishlarga taqillatmagan. Bunday odatlar juda ko'p. Oilada ana shu ajoyib odatlarga o'rgatilgan bolalar bu odatlarga hamma joyda, ko'chalarda amal qiladilar.

Shuni ta'kidlash kerakki, bu odatlarga nafaqat ota-onalar, balki o'qituvchilar ham amal qilsa, odatlar yanada chiroyliroq, sayqalliroq bo'ladi va kundalik hayotimizda mustahkam o'rinishadi. Nikoh va marosimlar, bayramlar va turli yig'inlar, turli anjumanlar, ta'lim tadbirlari, darslar, tarbiyaviy soatlar, darsdan tashqari tadbirlarda o'zbek xalqining chiroyli an'anasiga amal qilinsa, murabbiylar bolalardan urf-odatlarga rioya qilishlarini talab qilsa, o'zlari yaxshi namuna ko'rsatsa, bu tabiiy ravishda kutilgan natijani beradi.

Maktabda, ayniqsa adabiyot, tarix, odob-axloq darslarida o'qituvchilar mavzuning mazmuni va xarakteridan kelib chiqib, xalqimizning qadimiy an'analari, xalq pedagogikasi an'anasini ajratib ko'rsatishi, tahlil qilishi, tushuntirishi va ommalashtirish uchun mas'uldirlar. Bu borada avvalo ham ota-onalar, ham tarbiyachilar shaxsiy namuna ko'rsatishlari kerak. Aks holda barcha harakatlar behuda bo'ladi. Xalq ertaklari, xalq qo'shiqlari, dostonlar, afsonalar, maqollar, san'at asarlarini yetkazishda, obrazlarni tahlil qilishda chiroyli urf-odat va an'anasimizga alohida e'tibor qaratish kerak. Masalan, "Zumrad va Qimmat" ertagi, "Alpomish" dostoni, "Shiroq", "To'maris" afsonalari, Hadislar, "So'nggi kunlar" va "Mehrobdan chayon" asarlarida bu go'zal milliy an'analarni ajratib ko'rsatish va targ'ib qilish zarur. Yaxshi va yomon fazilatlar bilan tanilgan yoshlarga "Sen kimning o'g'li yoki qizisan?" deb so'rash kifoya. Ham ota-onalar, ham bolalar mahallada yaxshi nomga ega bo'lishga harakat qilishadi, yomon chavandoz bo'lishdan qo'rqishadi. Bu har bir bolaga, har bir ota-onaga katta mas'uliyat yuklaydi. Mahallada har bir xonadonning o'z o'rni, qo'shnichilik huquqi bor. Hadisda "Agar qo'shnilaring seni yaxshi desa, sen yaxshisan, yomon desa, yomonsan" deyilgani bejiz emas. "Qo'shning tinch, sen tinch" - deyishgan donishmandlarimiz

Xulosa. Umuman olganda, kutilgan natija faqat oila, maktab, mahallaning xalq pedagogikasi an'anasidan, boy madaniy merosimizdan foydalanishdagi hamkorligida erishilishi mumkin. Tarbiya samaradorligi uchala tomon maqsadi va faoliyati bir-biriga mos kelgandagina yaxshi bo'ladi. Bu bugungi tarbiyaning "asosiy formulasi"dir

REFERENCES

1. B.N.Gapparov, A.T.Axmedov Respublika ilmiy-texnik konferensiyasi "Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalar rivojlanishining dolzarb masalalari va yo'nalishlari". Jizzax. 10-11.04.2020 1-jild, 341-342 betlar.
2. K. Xoshimov va boshqalar. Pedagogika tarixi. Toshkent - 1996 yil. 228-bet.

3. M.Ochilov, N.Ochilova, “O‘qituvchi odobi”. Toshkent, 1997.
4. B.N. Gapparov va boshqalar. “Xalq pedagogikasi”. Uslubiy qo‘llanma. Toshkent. Tafakkur nashriyoti. 2009. 44-47 betlar.